

УДК 539.3

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ШИНЫ

Туркина Наталья Рудольфовна,

*к.т.н., доцент кафедры механики деформируемого твердого тела БГТУ
«ВОЕНМЕХ», e-mail: turkina_nr@voenmeh.ru*

Син Шибо,

*аспирант кафедры механики деформируемого твердого тела БГТУ
«ВОЕНМЕХ», e-mail: xingshibo04@gmail.com*

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.

Д.Ф. Устинова

Россия, 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1

Рустамова Маишура,

*аспирант кафедры Водоснабжение и технологии экономичного орошения
Бухарский институт управления природными ресурсами национального
исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров
иригации и механизации сельского хозяйства» Ўзбекистан.*

Аннотация: *В работе проводились статические расчеты бескамерной автомобильной шины в программе SolidWorks. В результате расчетов были определены величины действующих в конструкции шины напряжений и деформаций, которые сравниваются с допускаемыми значениями по расчетным группам категорий напряжений.*

Ключевые слова: *шина, конечные элементы, предел прочности, напряжения, собственные частоты.*

MODELING THE STRESS STATE OF A CAR TIRE

Abstract: *The work carried out static calculations of a tubeless car tire in the SolidWorks program. As a result of the calculations, the values of stresses and deformations acting in the tire structure were determined, which are compared with the permissible values for the design groups of stress categories.*

Key words: *tire, finite elements, tensile strength, stress, natural frequencies.*

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является разработка модели упрощенной конструкции шины и проведение расчетов. Шина представляет собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Автомобильные шины подразделяются по назначению, способу герметизации, конструкции, форме профиля, рисунку протектора, по климатическому исполнению, габаритам [1].

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Главным материалом для шины является резина. Резина представляет собой смесь каучуков, вулканизирующих веществ (сера, селен и т.д.), веществ, ускоряющих вулканизацию (окись цинка, щелочь и т.д.), усилителей (сажа, каолин и т.д.), мягчителей (парафин, канифоль и др.), противостарителей. Всего в состав резины может входить более 20 наименований веществ, их количество определяется рецептурой резины, обеспечивающей получение определенных свойств. У всех производителей шин имеется свой оптимальный химический состав для шины, который определяется их различные характеристики [2].

Для моделирования свойств конструкции было сделано упрощение до одного материала, а именно резиновой смеси марки 6331, изготовленной по ТУ 2512-046-00152081-2003. Из характеристик материала выделим основную для расчетов - предел текучести 12 МПа.

В связи с тем, что данная конструкция имеет геометрически сложную конфигурацию, проведение расчётов традиционными методами сопротивления материалов весьма затруднительно и не даёт точных результатов. Поэтому анализ конструкции производился с использованием конечно-элементного комплекса – программы Solid Works.

Анализ конструкций с использованием метода конечных элементов (МКЭ) является в настоящее время фактическим мировым стандартом для прочностных и других видов расчётов конструкций. Основой этого служит универсальность МКЭ, позволяющая единым способом рассчитывать различные конструкции с разными свойствами материалов.

Метод конечных элементов использует следующие уравнения:

– *Уравнение собственных колебаний для МКЭ:*

$$([K]-\omega^2 \cdot [M]) \cdot \{\delta\} = 0, \text{ где}$$

[K] – матрица жесткости конструкции

ω – частота собственных колебаний

[M] – матрица масс

{ δ } – вектор перемещений

– *Уравнение МКЭ при статическом расчете:*

$$[K] \cdot \{\delta\} = \{P\}$$

[K] – матрица жесткости конструкции;

{ δ } – вектор перемещений;

{P} – вектор нагрузок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ.

Расчёт модели бескамерной шины был выполнен на основе

использования программного комплекса SolidWorks. Геометрическая модель бескамерной шины с разбивкой на конечные элементы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Разбивка на конечные элементы, места закрепления и приложения нагрузок и температур

Рассмотрим результаты расчетов по вариантам с действующей по площади силой (типовой) для шин 3,5 кН при температурах 20°C, 40°C, 50°C.

Результаты расчетов при температурах 40°C и 50°C приведены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Эквивалентное напряжение при условиях температура 40°C и приложена сила 3 кН.

Рисунок 3 – Эквивалентное напряжение при условиях температура 50°С и приложена сила 3,5 кН.

Как видно из расчетов, при повышении температуры перемещения и эквивалентные напряжения возрастают. Перемещения возрастают от 0,37 мм при 20°С до 1,92 мм при 50°С, а эквивалентное напряжение от 4,936 кПа при 20°С до 51,91 кПа при 50°С. Учитывая характеристики материала резиновая смесь марки 6331, а именно предел текучести 12 МПа, можно сделать вывод о надежности рассмотренной модели шины [3-4].

Не менее важным параметром является расчет собственных колебаний бескамерной шины. Результаты расчета модели бескамерной шины на собственные частоты приведены в таблице 1:

Таблица 1. Собственные частоты колебаний модели бескамерной шины

Собственные частоты	Гц
1 форма колебаний	25,91
2 форма колебаний	34,89
3 форма колебаний	35,23
4 форма колебаний	68,09
5 форма колебаний	68,61

На рисунке 4 приведены основные первая и вторая формы колебаний модели бескамерной шины. Значения собственных частот составляют от 25,91 Гц (более 1500 об/мин), что много выше частоты вращения колеса автомобиля (1000 об/мин для скорости 160 км/ч). Это позволяет сделать вывод об устойчивости системы.

1 форма колебаний

2 форма колебаний

**Рисунок 4 – Первая и вторая формы колебаний модели
автомобильной шины**

Заключение. Таким образом, проведенное в данной работе математическое моделирование позволяет определить граничные условия и подбор материала разрабатываемой конструкции шины без дорогостоящего натурального моделирования. Результатом вычислений являются величины действующих в конструкции напряжений и деформаций, которые сравниваются с допускаемыми значениями по расчетным группам категорий напряжений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Колесник, П.А. Автомобильные материалы и шины (пособие автомеханику) / П.А. Колесник, Н.Д. Морозов. - М.: Автотрансиздат; Издание 2-е, перераб., 2008. - 192 с.
2. Туркина Н.Р., Мустафаев Ф.Ю. Разработка и анализ прочности аналитических весов с магнитно-электрическим преобразователем. - Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические науки. 2019, № 2, с. 103-105.
3. Туркина Н.Р., Шершнева О.И. Прочностной расчет конструкций на основе программного комплекса «Справочник конструкционных материалов». Дизайн. Материалы. Технология. 2019, № 4 (56), с. 46 - 49.
4. Греков Ф.С., Туркина Н.Р. Расчет напряженно- деформированного состояния зеркала В сборнике: Молодежь. Техника. Космос. Труды двенадцатой общероссийской молодежной научно-технической конференции. В 4-х томах. Сер. "Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ" 2020, с. 26-29.
5. Akhmedov, S., Juraev, T., Abrorov, A., Gafurova, N., & Mirzaev, J. (2023). Determination of loads of blast wave on aboveground and underground structures. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 390). EDP Sciences.
6. Safarov, I. I., Yodgorov, U. T., & Juraev, T. O. (1999). Numerical analysis of statistic hardness of shock absorber bushing. *Problems of mechanics*, (1), 42-46.
7. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
8. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
9. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.